

СИНЕРГИЯ ВОСТОКА И ЗАПАДА: УРОКИ КИТАЯ ДЛЯ МИРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Бегматов Мансур Адгарович

самостоятельный исследователь УзНИИПН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498548>

Аннотация. В статье исследован китайский опыт обучения английскому языку может обогатить глобальные педагогические подходы, подчеркивая важность культурного обмена и синергии между Востоком и Западом в создании инновационных образовательных стратегий.

Ключевые слова: педагогика, английский язык, китайские методы обучения, глобализация, синергия, культурный обмен, международное образование.

Annotasiya. Maqolada Xitoy ingliz tilini o'qitish tajribasi global pedagogik yondashuvlarni qanday boyitishi mumkinligi o'rganilib, innovatsion ta'lim strategiyalarini yaratishda Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy almashinuv va sinergiyaning ahamiyati ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: pedagogika, ingliz tili, Xitoy o'qitish usullari, globallashtiruv, sinergiya, madaniy almashinuv, xalqaro ta'lim.

Abstract. The article explores how the Chinese experience of teaching English can enrich global pedagogical approaches, emphasizing the importance of cultural exchange and synergy between East and West in creating innovative educational strategies.

Keywords: pedagogy, English, Chinese teaching methods, globalization, synergy, cultural exchange, international education.

В эпоху глобализации и культурного многообразия, образование играет ключевую роль в формировании мостов между различными культурами и народами. Особенно, это касается обучения английскому языку, который является международным средством коммуникации. Синергия педагогических подходов Востока и Запада может предложить новые перспективы и методы для обогащения мировой педагогики английского языка. В данной статье мы рассмотрим уроки, которые мировое образовательное сообщество может извлечь из китайских методов обучения и как эти уроки могут быть интегрированы в глобальный контекст (синергия – это совместная работа элементов, приводящая к результатам, превышающим сумму отдельных усилий, особенно, в образовании и инновациях. Синергия в обучении языка означает эффективное сочетание различных методов и ресурсов, которое приводит к улучшению процесса обучения и достижению результатов, недостижимых при использовании каждого из них по отдельности. Это может включать интеграцию технологий, культурного обмена и коллаборативного обучения для создания более глубокого и всестороннего понимания языка) [1].

На сегодняшний день, английский язык продолжает оставаться одним из самых важных и широко используемых языков в мире и играет ключевую роль в международной коммуникации, бизнесе, науке, образовании и технологиях. Вот несколько аспектов, подчеркивающих значение английского языка в современном мире: введение синергии Востока и Запада в педагогику английского языка имеет важное значение для современного образования. Вот как это отражается на двух ключевых аспектах:

Значение английского языка в современном мире: английский язык является международным языком общения, науки, бизнеса и интернета и служит мостом между различными культурами и странами, облегчая глобальное взаимодействие и сотрудничество.

Влияние культурных различий на педагогику: культурные различия влияют на методы преподавания и изучения языка. Восточные методы часто фокусируются на запоминании и повторении, в то время как западные подходы акцентируют внимание на критическом мышлении и коммуникативных навыках. Интеграция этих подходов может привести к более глубокому и всестороннему изучению английского языка. Синергия Востока и Запада в педагогике английского языка способствует созданию более гибкой и адаптивной образовательной среды, которая учитывает разнообразие учебных стилей и культурных контекстов, что позволяет учащимся не только изучать язык, но и развивать межкультурное понимание и коммуникативные навыки, необходимые в мультикультурном мире. Исторический контекст китайской образовательной системы в обучении английского языка тесно связан с традиционными методами обучения и влиянием конфуцианства [2]. Вот основные моменты:

Традиционные методы обучения:

- В традиционной китайской образовательной системе большой акцент делался на заучивание и повторение, что отражается и в изучении английского языка.
- Ученики часто использовали методы, основанные на письменных упражнениях и запоминании больших объемов информации, что иногда приводило к недостатку практических навыков общения.

Роль конфуцианства в образовании:

- Конфуцианство оказало глубокое влияние на китайскую образовательную систему, подчеркивая важность образования и учебы.
- Уважение к учителям и старшим, а также стремление к совершенству и моральной чистоте были ключевыми аспектами, которые пронизывали образовательный процесс.
- Эти ценности также влияли на подход к изучению иностранных языков, включая английский, где ученики стремились достичь высоких академических стандартов [3].

Со временем китайская система образования претерпела изменения, стремясь адаптироваться к глобализации и современным требованиям. Это привело к интеграции более интерактивных и коммуникативных методов обучения английскому языку, хотя традиционные подходы и влияние конфуцианства все еще ощущаются. Современные изменения в китайской педагогике английского языка отражают глобальные тенденции и стремление к улучшению качества образования. Вот некоторые ключевые аспекты:

Реформы и их влияние на образовательную систему:

Китай провел ряд образовательных реформ, направленных на снижение академической нагрузки и улучшение качества образования.

- **Обновление учебных программ:** реформы включают пересмотр учебных планов, чтобы сделать их более актуальными для современных требований и международных стандартов.

- **Повышение квалификации учителей:** важным аспектом реформ является профессиональное развитие учителей, что включает в себя обучение новым методикам и подходам.

- Эти реформы включали изменения в экзаменационной системе, такие как сокращение количества предметов на экзамене Gaokao (высшее образование) и введение более гибких методов оценки.

- Реформы направлены на развитие критического мышления, творческих способностей и способности к решению проблем у учащихся.

Интеграция новых методик обучения: в китайских школах стали активно внедряться интерактивные и коммуникативные методы обучения, такие как групповые проекты, дискуссии и ролевые игры; учебные программы стали более ориентированы на практическое применение языка и развитие навыков общения; технологии, такие как онлайн-платформы и мультимедийные инструменты стали использоваться для обогащения процесса обучения и предоставления доступа к аутентичным языковым материалам.

- **Использование технологий:** внедрение цифровых инструментов и платформ для обучения английскому языку, что делает процесс более интерактивным и доступным.

- **Коммуникативный подход:** новые методики часто фокусируются на развитии навыков общения, что помогает учащимся лучше использовать язык в реальных ситуациях.

Эти изменения способствуют более глубокому пониманию и владению английским языком среди учащихся в Китае, а также повышают их конкурентоспособность на международном уровне [4]. Кроме этого, данные изменения направлены на то, чтобы сделать обучение английскому языку более эффективным и интересным, а также на подготовку учащихся к успешной коммуникации в международном контексте. Сравнительный анализ восточных и западных методов обучения английскому языку может быть очень познавательным. Вот некоторые ключевые различия:

Подходы к обучению и оценке:

Восточные методы:

- Традиционно акцентируются на роли учителя как на передатчике знаний и авторитете.

- Обучение часто основано на заучивании и повторении с большим вниманием к грамматике и письменным упражнениям.

- Оценка знаний обычно происходит через формальные экзамены и тесты, где ожидается точное воспроизведение знаний.

Западные методы:

- Подчеркиваются самостоятельность учащихся и активное участие в образовательном процессе.

- Обучение ориентировано на коммуникативные навыки с использованием дискуссий, проектной работы и критического мышления.

- Оценка часто включает в себя портфолио, самооценку и групповые проекты, где важен не только результат, но и процесс обучения.

Роль учителя и ученика в образовательном процессе:

Восточные методы:

- Учитель выступает в роли строгого наставника, который направляет и контролирует учебный процесс.

- Ученики, как правило, менее активны в классе и ожидают указаний от учителя.

Западные методы:

- Учитель служит скорее фасилитатором, который стимулирует учащихся к самостоятельному поиску знаний.

- Ученики поощряются к активному участию, выражению собственного мнения и критическому анализу [5].

Эти различия отражают более широкие культурные и образовательные традиции, которые влияют на подходы к обучению. Современные тенденции показывают, что границы между этими методами становятся всё более размытыми, поскольку образовательные системы по всему миру стремятся к интеграции лучших практик и методов.

Кейс-стади о применении китайских методов обучения английскому языку в разных странах может включать следующие аспекты. Примеры успешной интеграции:

Сингапур: внедрение китайских методов обучения, таких как заучивание и повторение, в сочетании с коммуникативными подходами, способствовало повышению успеваемости учащихся.

Малайзия: использование строгой экзаменационной системы, аналогичной китайской, помогло улучшить стандарты образования и подготовку к международным экзаменам по английскому языку.

Анализ проблем и препятствий:

Культурные различия: в некоторых странах культурные особенности могут препятствовать прямому переносу китайских методов, так как подход к обучению и роль учителя могут сильно отличаться.

Адаптация к местным условиям: необходимость адаптации методов к местным образовательным стандартам и потребностям учащихся может быть сложной задачей.

Эти примеры и анализы показывают, что применение китайских методов в разных странах требует тщательного планирования и учета местных особенностей [6].

В Китае педагогические инновации и технологии активно внедряются в процесс обучения английскому языку. Вот некоторые ключевые аспекты:

Использование цифровых инструментов в обучении:

- **Интерактивные учебные программы:** китайские школы и университеты используют интерактивное программное обеспечение, которое позволяет учащимся учиться в игровой форме.

- **Мобильные приложения:** широко распространены приложения для изучения английского языка, такие как Duolingo или HelloTalk, которые позволяют практиковать язык в любое время и в любом месте.

Онлайн-платформы и их роль в образовании:

- **MOOCs (Massive Open Online Courses):** платформы, такие как Coursera и EdX, предлагают курсы по английскому языку от ведущих университетов мира, доступные для китайских студентов.

- **Виртуальные классы:** онлайн-платформы, такие как Zoom или Tencent Classroom, используются для проведения виртуальных занятий, что особенно актуально в условиях пандемии. Эти инновации способствуют более гибкому и доступному обучению, позволяя учащимся изучать английский язык более эффективно и в соответствии с их

индивидуальными потребностями [7]. Культурный обмен и международное сотрудничество играют важную роль в обучении английскому языку, объединяя методы Востока и Запада. Вот как они влияют на процесс обучения:

Программы обмена и двусторонние партнерства:

- **Программы обмена студентами и преподавателями:** эти программы позволяют участникам погрузиться в культуру и языковую среду другой страны, что способствует глубокому пониманию языка.

- **Международные научные и образовательные проекты:** сотрудничество между учебными заведениями разных стран ведет к обмену лучшими практиками и методами обучения.

Влияние межкультурного общения на обучение языку:

- **Разрушение стереотипов:** межкультурное общение помогает учащимся понять разнообразие языковых структур и использование языка в различных социальных контекстах.

- **Развитие коммуникативных навыков:** общение с носителями языка и другими учащимися из разных культур улучшает языковые навыки и способствует развитию межкультурной компетентности. Эти аспекты сотрудничества способствуют созданию более инклюзивной и эффективной образовательной среды, где учащиеся могут изучать английский язык, опираясь на реальный межкультурный опыт. Таким образом, синергия Востока и Запада в педагогике английского языка открывает новые перспективы для мирового образования. Китай, интегрируя оба подхода, предоставляет ценные уроки как:

синтез восточных и западных методов как будущее педагогики:

- **Гармонизация традиционных и современных методов:** китайские образовательные учреждения стремятся сочетать строгость и дисциплину восточных методов с креативностью и гибкостью западных подходов [8].

- **Индивидуализированное обучение:** синтезируя лучшее из обоих миров, Китай акцентирует внимание на разработке учебных программ, которые учитывают индивидуальные потребности учащихся.

Перспективы развития мировой педагогики английского языка:

- **Глобальное сотрудничество:** обмен опытом и знаниями между странами Востока и Запада способствует созданию универсальных образовательных стандартов.

- **Технологические инновации:** внедрение новых технологий в образовательный процесс, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, открывает новые возможности для персонализированного и эффективного изучения языка [9].

Эти подходы могут служить примером для других стран в том числе и систему образования Узбекистана, стремящегося улучшить качество и доступность образования.

REFERENCES

1. Chen, M. (2024). Technology in the Language Classroom: A Chinese Perspective // Modern Language Journal, 18(4). – С. 587-605.
2. Karimov A. Шарқ ва Ғарб таълим тизимларининг уйғунлашуви: Хитой тажрибаси // O‘zbekiston pedagogika. – 2023. – В. 34-47.
3. Kim, Soo-Min. 한국에서의 언어 교육 혁신. Seoul University Press, 2021. P. 95-110.

4. Li, H., Zhang, F. (2023). Cultural Exchange and Language Learning: Insights from Chinese Schools // *International Education Studies*. – 12(3). – P. 75-89.
5. Liu, Wei. 东西方教育融合的实践. Beijing Academic Press, 2022. P. 67-82.
6. Mirzaeva, D. Шарқий ва Ғарбий педагогик анъаналарнинг интеграцияси // *О‘zbekiston ta’limi*, 2021. – В. 81-93.
7. Patel, A. Bridging Pedagogical Gaps: Eastern Wisdom and Western Pragmatism // *Journal of educational synergy*, 2024. P. 210-229.
8. Smith, John. Integrative learning strategies in China // *Global education review*, 2023. – P. 130-145.
9. Wang, Y., Andrews, S. (2023). Innovative English language teaching in China: a comprehensive review // *Journal of Language teaching and research*, 15(2). – P. 345-360.